

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15755015>

OTA-ONA QARAMOG‘IDAN MAHRUM BO‘LGAN BOLALARNI JOYLASHTIRISH ZARURATI VA SHAKLLARI QO‘LLANILISHINING HUQUQIY TARTIBI

Mo‘minjonov Bobur Qobiljon o‘g‘li

Sayxunobod tuman yuridik xizmat ko‘rsatish markazi boshlig‘i

Annotatsiya: Mazkur maqolada ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni joylashtirish zarurati va shakllari qo‘llanilishining huquqiy tartibi haqida so‘z boradi. Bolalarni joylashtirishning tartibi, muomalaga layoqatsizlarning huquqlarini himoya qilish mexanizmi haqida ma‘lumotlar beriladi.

Kalit so‘zlar: oila, bola huquqlari, ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bola, farzandlikka olish, vasiylik, homiylik. muomalaga layoqatsizlarning huquqlarini himoya qilish.

Annotation: This article discusses the need and legal procedure for the placement of children deprived of parental care. The procedure for placement of children, the mechanism of protection of the rights of minors.

Keywords: family, child rights, child deprived of parental care, adoption, guardianship, sponsorship. protection of the rights of minors.

Аннотация: В данной статье рассматриваются необходимость и правовой порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей, приводятся сведения о порядке устройства детей, механизме защиты прав несовершеннолетних

Ключевые слова: семья, права ребенка, ребенок, лишенный родительской опеки, усыновление, опека, попечительство. защита прав несовершеннолетних.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida oila muhim o‘rinni egallaydi. Hozirgi kunda jamiyatimizda ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalar soni kun sayin ortib bormoqda. UNICEF ma‘lumotlariga ko‘ra, «jahon mamlakatlarda turli sabablarga ko‘ra ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan 140 milliondan ortiq yetim bolalar mavjud» Hisobotda keltirilgan ko‘rsatkichlarga ko‘ra, ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni joylashtirish, farzandlikka olish, oilaga tarbiyaga olish (patronat), vasiy va homiy tayinlashni oilaviy-huquqiy tartibga solishga qaratilgan normalarni yanada takomillashtirish zarur.

Jahonda ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni aniqlash va joylashtirish, ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarni joylashtirish shakllari

qo'llanilishining huquqiy tartibi, bolalar huquqlarini himoya qilish, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish shakllarining oilaviy-huquqiy tartibga solinishini takomillashtirish istiqbollari o'rganish, sud va huquqni qo'llash amaliyoti bilan bog'liq masalalarni ilmiy tadqiq etish muhim o'rin kasb etmoqda.

Respublikamizda oilalar barqarorligi, voyaga yetmagan bolalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, jismonan va ma'naviy sog'lom bolalarni tarbiyalash va voyaga yetkazishga alohida o'rin berildi, xususan, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni farzandlikka olishning sud tartibi joriy qilindi. Hozirda «oilalar mustahkamligini ta'minlash, oilaning farzand tarbiyasi borasidagi mas'uliyatini oshirish, onalik va bolalikni muhofaza qilish muhim o'rin kasb etmoqda» Biroq «oila institutini mustahkamlashning qonunchilik asoslari mukammal emas, huquqni qo'llash amaliyotini va ilg'or xorij amaliyotini o'rganish asosida oilani himoya qilish va qo'llab-quvvatlash sohasida mustahkam huquqiy asos mavjud emasligi» [1] ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish shakllarining oilaviy-huquqiy tartibga solishni takomillashtirishni taqazo etmoqda.

Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirishning oilaviy-huquqiy tartibga solish asoslari va tartibining rivojlanish genezisi. Yurtimizda voyaga yetmagan bolalarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularni har tomonlama barkamol bo'lib voyaga yetishlari uchun zarur kerak-sharoitlar yaratish dolzarb masala hisoblanadi. Zero, kelajak haqida qayg'urish davlat va jamiyatning ertangi kunini belgilaydi. Shu boisdan, Prezidentimiz «farzandlarimizning qobiliyatini ro'yobga chiqarishga bolalikdan e'tibor berib, ularning kamoloti uchun barcha imkoniyatlarimizni safarbar etsak, yurtimizdan yana ko'plab Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar yetishib chiqadi. Men bunga ishonaman» deb ta'kidlab o'tdi. [2]

Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlashning asoslari va huquqiy tartiboti borasida aniqlik kiritish, tegishli hujjatlarni taqdim qilish, bu boradagi huquqiy asos va mexanizmlarni takomillashtirish, muomalaga layoqatsizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda muhim o'rin kasb etadi. Hozirgi kunda zamonaviy dunyo sharoitida muhim masalalardan biri bu muomalaga layoqatsizlarning huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq bo'lib, ular jumlasiga ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlash va joylashtirish ham kiradi. Albatta, sohada mavjud bo'lgan masalalar bevosita huquq asoslarini takomillashtirish bilan chambarchas bog'liq. Hozirgi kunda Yurtimizda oilaviy-huquqiy munosabatlarni huquqiy tartibga solish asoslarini doimiy ravishda takomillashtirib borish, ayniqsa, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan muomalaga layoqatsizlarning huquq va qonuniymanfaatlarini amalga oshirish va himoya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ushbu masalada O'zbekiston Respublikasining «Bola huquqlari to'g'risida»gi konvensiya qoidalarini ijro etilishi borasidagi uchinchi va to'rtinchi ma'ruzada alohida e'tibor qaratilgan. Unda ko'rsatilishicha, o'zbek oilalarida milliy an'ana va qadriyatlar sababli o'z bolalarini qarovsiz (odatda, yetim bolalarni qarindoshlari farzandlikka olishadi) qoldirib ketish xos emas, shu boisdan respublikada ota-ona-qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar soni kam (taxminan 6,5 ming) va barqaror bo'lib hisoblanadi. Bu borada O'zbekistondagi yetim bolalar, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning holati boshqa o'xshash sharoitda bo'lgan davlatlarnikidan tubdanfarq

qiladi. Shunday bo'lsa-da, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning huquqlarini amalga oshirish va himoya qilinishini ta'minlash borasida xalqaro-huquqiy hujjatlarda belgilangan qoidalar hamda milliy qonunchiligimizdagi normalarning uyg'unligini ta'minlash, bola huquqlarini har tomonlama ro'yobga chiqarish alohida ahamiyat kasb etadi.

X.B.Abduraxmonovning fikricha, ota-ona va bolalar o'rtasidagi huquqiy munosabatlarning kelib chiqishiga asos – bolaning ota-onadan tug'ilganlik yuridik fakti qonun bilan belgilanganligi, Mazkur munosabatlar jamiyatda fundamental o'rinda ekanini tahlil qilgan holda, izlanuvchi ota-ona va farzandlar o'rtasidagi huquqiy munosabat tushunchasiga quyidagi mualliflik ta'rifini taklif qiladi va Mazkur qoidaning oila huquqi nazariyasi uchun zaruriyatini asoslaydi: «ota-ona va farzandlar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar bu – ota-onaning bolalarini voyaga yetgunga qadar tarbiyalashi, g'amxo'rlik qilishi, shaxsiy nomulkiy va mulkiy huquqlarini himoyalashda boshqa shaxslarga nisbatan ustun mavqega ega bo'lishi, o'z navbatida, voyaga yetgan farzandlarning ham ota-onasi oldidagi majburiyatlarini bajarishiga oid huquqiy aloqadorlikka aytiladi» [3]

Agarda bu o'rinda bolaning ota-onadan tug'ilganlik yuridik fakti qonun bilan belgilansa-da, ayrim hollarda ota-ona va bolalar o'rtasidagi munosabatlar bevosita muayyan bitim (masalan, bolani oilaga tarbiyaga olish to'g'risidagi bitim), sudning hal qiluv qarori asosida oilaviy-huquqiy munosabatlar yuzaga keltirishini e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydi.

Ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlashning huquqiy asosi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlab qo'yilgan. Konstitutsiyaning 64-moddasi ikkinchi qismida davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarni rag'batlantiradi deb belgilangan.[4]

«Bola huquqlari to'g'risida»gi Konvensiyaning 20-moddasida oilamuhitidan doimiy yoki vaqtincha mahrum bo'lgan bolalar davlat tomonidan alohida muhofaza qilinishi huquqiga ega deb belgilangan.[5]

Aytib o'tish lozimki, voyaga yetmagan bolalarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlar ham qabul qilingan. Jumladan, Gaaga konferensiyasida va Yevropa Ittifoqi o'rtasida 1980 yilda bolalarga vasiylik tayinlash bo'yicha Luksemburg Konvensiyasi ham ishlab chiqilgan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi doirasida 2003 yil 27 noyabrda "Ota-onalarning javobgarligi to'g'risida"gi Konvensiya qabul qilingan. Gaagada 1996 yilda "Bolalarni himoya qilish bo'yicha ota-ona javobgarligi to'g'risida" va 2000 yilda "Voyaga yetgan bolalarni xalqaro himoya qilish to'g'risida" Konvensiya qabul qilingan. Mazkur xalqaro-huquqiy hujjatlar bolalarning mulkiy huquq va manfaatlarini ta'minlashda muhim o'ringa ega. Oila kodeksining 149-moddasi ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlash va hisobga olishni belgilaydi. Unga ko'ra, vasiylik va homiylik organlari ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlaydi, bunday bolalarni hisobga oladi va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan har bir holatga qarab, bolalarni joylashtirish shakllarini tanlaydi, shuningdek bundan buyon ularga ta'minot

berish, ularni tarbiyalash va ularga ta'lim berish kerak-sharoitlarini nazorat qilib boradi.[6]

Demak, bu o'rinda mas'uliyat vasiylik va homiylik organi zimmasiga yuklatilgan. Yuqoridagilardan bilishimiz mumkinki, qonunchilikda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni aniqlashda vasiylik va homiylik organi tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar ketma-ketligi belgilangan.

Vasiylik va homiylik muomalaga layoqatsiz yoki muomalaga to'liqlayoqatli bo'lmagan fuqarolarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida belgilanadi. Voyaga yetmaganlarga vasiylik va homiylik ularni tarbiyalash maqsadida ham belgilanadi. Voyaga yetmaganlarga vasiylik va homiylik ularning ota-onasi, farzandlikka oluvchilari bo'lmagan, otaonasi sud tomonidan ota-onalik huquqlaridan mahrum qilingan taqdirda, shuningdek bunday fuqarolar boshqa sabablarga ko'ra ota-ona himoyasidan mahrum bo'lib qolgan, xususan, ota-ona ularni tarbiyalashdan yoxud ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishdan bo'yin tovlagan hollarda belgilanadi [7].

Vasiylik va homiylik funksiyalari Agarda o'xshash bo'lsa-da, ular muayyan farqlarga ham ega. Vasiylik – o'n to'rt yoshga to'lmagan yetim bolalarni va otaonasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni, shuningdek sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb topilgan fuqarolarni ularga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish, ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli hisoblanadi. Homiylik esa, o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan yetim bolalarni va ota-onasining qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni, shuningdek sud tomonidan muomala layoqati cheklangan fuqarolarni ularga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish, ularning mulkiy va shaxsiy nomulkiy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida joylashtirishning huquqiy shakli. Sog'lig'ining holatiga ko'ra mustaqil ravishda o'z huquqlarini amalga oshira olmaydigan va o'z majburiyatlarini bajara olmaydigan voyaga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolarga bu shaxslarning iltimosiga ko'ra homiylik belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasi «Vasiylik va homiylik to'g'risida»gi Qonuni 7-moddasiga ko'ra, vasiylik va homiylik sohasidagi faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari jumlasiga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi; O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi; O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi; mahalliy davlat hokimiyati organlari kiritilgan. Vasiylik va homiylik bo'yicha faoliyat tuman, shahar xalq ta'limi muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limlari tomonidan – voyaga yetmaganlarga nisbatan; tuman, shahar tibbiyot birlashmalari tomonidan – sud tomonidan muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topilgan fuqarolarga, shuningdek sog'lig'ining holatiga ko'ra homiylikka muhtoj bo'lgan voyaga yetgan muomalaga layoqatli fuqarolarga nisbatan amalga oshiriladi. Ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar to'g'risidagi ma'lumotlar vasiylik va homiylik organlariga: ota-onasi vafot etganda yoki sud tomonidan vafot etgan deb e'lon qilinganda; ota-onasi ota-onalik

huquqlaridan mahrum bo'lganda yoki ularning otaonalik huquqlari cheklanganda; ota-onasi sud tomonidan muomalaga layoqatsiz deb e'tirof etilganda; ota-onasi ikki oydan ortiq kasal bo'lib, oqibatda ota-onalik huquqini bajara olmaganida; ota-onasi olti oydan ortiq bo'lmaganida, bola ular tomonidan olti oydan ortiq muddatga qarindoshlarining yoki boshqa yaqin kishilarining vasiyligida yoki homiyligida vanazoratida qoldirilganda; ota-ona yashash joyida olti oydan kam muddatga vaqtincha bo'lmaganida, bakeraki bola ular tomonidan qarindoshlarining yoki boshqa yaqin kishilarining vasiyligida yoki homiyligida va nazoratida qoldirilgan bo'lib, agar bu bolaning manfaatlari uchun zarur bo'lsa; ota-onasi bolalarni tarbiyalashdan yoki ularning huquq va manfaatlarini himoya qilishdan bosh tortganda ota-onasi bolalarini tarbiya muassasalaridan, davolash muassasalaridan, aholini ijtimoiy muhofaza qilish muassasalaridan vashunga o'xshash muassasalardan olishni rad etganda taqdim etiladi[8]

Ma'lumotlar, shuningdek ota-onasi noma'lum bo'lgan yoxud ular sud tomonidan bedarak yo'qolgan deb e'tirof etilgan, ota-ona tarbiyasida bo'lishi bolaning manfaatlari zid bo'lgan, ularning hayoti va sog'lig'iga xavf tug'dirilgan, bolalar odam savdosi qurboni bo'lgan hollarda, shuningdek ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan boshqa hollarda ham taqdim etiladi. Qaramog'ida voyaga yetmagan bolalar bo'lgan shaxslarga nisbatan sudlar tomonidan ota-onalik huquqidan mahrum qilish to'g'risida, fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb e'tirof etish, qamoqqa olish shaklida oldini olish qo'llash, ozodlikdan mahrum etishga hukm qilish to'g'risida qaror qilinganda hamda ko'rib chiqiladigan boshqa holatlarda ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar to'g'risidagi ma'lumotlar yetti kun mobaynida sudning qarori yuborilgan holda vasiylik va homiylik organlariga ma'lum qilinadi. Sudning qaroriga sudning qarori qonuniy kuchga kirganligi to'g'risidagi imzo va sudning muhri bilan tasdiqlangan ma'lumotnoma ilova qilinadi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida, umumta'lim muassasalarida ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar aniqlangan taqdirda Mazkur muassasalar rahbarlari dalolatnoma tuzishlari kerak. Dalolatnomaga bolaga tegishli

Vasiylik va homiylik organiga ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar to'g'risidagi ma'lumotlarni Mazkur muassasadagi mavjud hujjatlar ilova qilinadi va yetti kun mobaynidabolaning yashash joyidagi tuman (shahar) vasiylik va homiylik organiga taqdim etiladi. Bolaning sog'liqni saqlash muassasalarida (kasalxonalar va tug'ruqxonalarda) qoldirilganligi to'g'risidagi dalolatnoma, agar ona bolani qoldirib ketgan va ona to'g'risida zarur ma'lumotlar mavjud bo'lmagan taqdirda (pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va hokazolar taqdim etilmaganida) tuziladi. Dalolatnoma sog'liqni saqlash muassasasining mansabdor shaxslari tomonidan tuziladi va Mazkur muassasa rahbari tomonidan tasdiqlanadi

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining konsullik muassasalari O‘zbekiston Respublikasidan tashqarida yashaydigan, ota-onasining qaramog‘idan mahrum bo‘lgan voyaga yetmagan, muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolariga, shuningdek sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra mustaqil ravishda o‘z huquqlarini amalga oshira olmaydigan va o‘z majburiyatlarini bajara olmaydigan voyaga yetgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolariga nisbatan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda vasiylik yoki homiylik belgilash chora-tadbirlarini ko‘radi.

Vasiylik va homiylik organlaridan tashqari boshqa yuridik vajismoniy shaxslarning vasiylik yoki homiylik belgilanishiga muhtoj bo‘lgan shaxslarni aniqlash va joylashtirish bo‘yicha faoliyat yuritishiga yo‘lqo‘yilmaydi. Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan organlar hamda ularning tegishli tizimlari vasiylik va homiylik belgilanishiga muhtoj shaxslarga ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish yuzasidan o‘z vakolatlari doirasida tegishli yordamni ko‘rsatadi. Bu o‘rinda savol tug‘ilishi mumkin: vasiylik va homiylik organiga ma‘lumotlarni kim taqdim etishi zarur? Ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar vasiylik va homiylik organiga: bolaning qarindoshlari; fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari raislari (oqsoqollari); fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish (FHDYO) organlarining mansabdor shaxslari (fuqarolarning o‘limini ro‘yxatdan o‘tkazishda ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar mavjudligi ma‘lum bo‘lganda, shuningdek boshqa hollarda); sudlar (fuqaroni muomalaga layoqatsiz deb e‘tirof etish to‘g‘risida, uni vafot etgan deb e‘lon qilish to‘g‘risida qarorlar chiqarilganda, qaramog‘ida voyaga yetmagan bolalar mavjud bo‘lgan shaxslarni qamoqqa olishda yoki ozodlikdan mahrum etishda, shuningdek bolalar ota-onasining qarovisiz qolgan boshqa hollarda); muassasalar (maktabgacha ta‘lim muassasalari, umumta‘lim muassasalari, davolash muassasalari, aholini ijtimoiy muhofaza qilish muassasalari va boshqa muassasalar), jamoat birlashmalarining mansabdor shaxslari; bolalarning ota-onasining qarovisiz qolganligi to‘g‘risida ularga ma‘lum bo‘lgan fuqarolar tomonidan taqdim etiladi. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari vasiylik va homiylik organiga ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar, shuningdek ota-onasi olti oydan ortiq bo‘lmagan hamda ularning tarbiyasi va ta‘minotida qatnashmayotgan, ota-onaning e‘tibori va g‘amxo‘rligi namoyon bo‘lmayotgan bolalar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni beradi. Bolalarning ota-onasining qarovisiz qolishi holati fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari tomonidan «Mahalla posboni» jamoat tuzilmasi a‘zolarining, shuningdek yaqin atrofdagi uylarda yashaydigan fuqarolarning xabariga ko‘ra aniqlanadi. Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organi raisi (oqsoqoli) ota-onasining qarovisiz qolgan bolalar aniqlangandan keyin tegishli qarorqabul qilingunga qadar, bolalarning ota-onalarini yoki bolaning oilasibilan do‘stona aloqalarda bo‘lgan shaxslarni, bolalarni Mazkur

oilalargavaqtincha joylashtirish uchun bolalarni zarur tarzda parvarish qilish to'g'risida ulardan tilxat olgan holda, aniqlash chora-tadbirlarini ko'radi. Ichki ishlar organlarining mansabdor shaxslari (Qoraqalpog'iston shahrida esa – voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarlikning profilaktikasi inspektorlari) ota-onasining qarovsiz qolgan bolalarni aniqlashda va ularni voyaga yetmaganlarga ijtimoiy-huquqiy yordam berish markazlariga vaqtincha joylashtirishda, joylashtirish shakli aniqlanganda esa – bolalarga ular boradigan punkt gacha hamrohlik qilishda vasiylik va homiylik organlariga yordam beradilar

Xorijiy mamlakatlarda ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni joylashtirish shaklini o'rganib chiqib shunday xulosaga kelish mumkin, davlatlarning yetimlikni qisqartirish va barham topishiga bo'lgan ko'p yillik sa'yi-harakatlari yetimlikni oldini olishga doir preventiv choralarni qo'llash, ya'ni nizoli oilalarni aniqlash, bolani vaqtinchalik nizoli holatni to'g'rilashga qadar tegishli oilani o'rnini bosishga mo'ljallangan muassasaga joylashtirish, buning iloji bo'lmaganda esa, farzandlikka berishni nazarda tutadi[9]

Bizningcha, nizoli oilalarni bevosita oilaviy ishlardan muayyan darajada xabardor bo'lishni taqozo etadi. Biroq xabardor bo'lish oilaviy ishlarga o'zboshimchalik bilan aralashish, mavjud oilaviy muhitni yanada chigallashtirish va buzishga olib kelmasligi zarur. Eng nizoli oilalarni muhitini o'rganish darkor. Oiladagi iqtisodiy yetishmovchiliklar ham nizoga sabab bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda oilaga ko'mak berish ya'ni ota-onani ish bilan ta'minlash va oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish mumkin. Bunda, albatta, har bir oilaning o'ziga xos xususiyati, milliy urf-odat va an'analarga mos ravishda masalaning huquqiy yechimini topishga harakat qilish zarur.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yildan yilga ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan balalarni ko'payib borishiga jamiyatdagi sabablarini aniqlab uning yechimlarini topmoq zarur. Ya'ni hozirgi kundagi insonlarning bir-birlariga e'tiborsizligi va ijtimoiy-iqtisodiy masalalarning ko'payishi sababli vujudga kelmoqda. Davlat aholining bandligini ta'minlab va ilm-ma'rifatga yaratilgan keng imkoniyatlar sababli ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan balalarni kamaytirish mumkin. Davlatda yashash sharoiti yuqori va aholining huquqiy ongi va ma'naviyati qanchalik yuqori bo'lsa ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar soni ham shunchalik kam bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi PF-4947-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.
2. Prezident Shavkat Mirziyoyevning O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 26 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma‘ruzasi // Xalq so‘zi. 2018 yil 8dekabr.
3. Abduraxmonova X.B. Xalqaro xususiy huquqda ota-ona va farzandlar o‘rtasidagi munosabatlarning tartibga solinishi: Yurid. fan. dokt. diss ... avtoref. – Toshkent: TDYUU, 2016. 16-b.
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi // – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. 76 b.
5. «Bola huquqlari to‘g‘risida»gi Konvensiya // O‘zbekiston Respublikasi mazkur Konvensiyaga O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 1992 yil 9 dekabrda 757-XII-sonli «Bola huquqlari to‘g‘risidagi konvensiyaga qo‘shilish haqida»gi Qaroriga muvofiq qo‘shilgan.
6. O‘zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2021. 200 b.
7. O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2021. 560 b.
8. Vasiylik va homiylik organiga ota-onasining qarovsiz qolgan bolalar to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni taqdim etish tartibi haqidagi nizom // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2008 yil, 22-23-son, 200-modda
9. Savenko O.Ye. Formi ustroystva detey, ostavshixsya bez popecheniya roditeley, v zarubejnih stranax // Vestnik universiteta imeni O.Ye.Kutafina (MGYUA). 2015. – №2. 135-s.